

O PAPEL DAS EMPRESAS JUNIORES NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Matheus Marins Damasceno do Carmo, e-mail: matheus.carmo@itec.ufpa.br

Introdução: As Empresas Juniores (EJs), organizações sem fins lucrativos compostas por estudantes universitários, têm ganhado destaque como ferramentas eficazes na integração da teoria acadêmica com a prática empresarial, proporcionando aos discentes que a compõem uma vivência empresarial equiparada ao mercado de trabalho. Além disso, agem como fortes agentes no desenvolvimento econômico local, regional e nacional, movimentando mais de 70 milhões de reais na economia brasileira por ano.

Objetivos: Este estudo tem como principal objetivo fornecer uma compreensão aprofundada sobre o papel das EJs na formação de estudantes enquanto profissionais qualificados e no desenvolvimento socioeconômico sustentável, além de expor os desafios vivenciados pelos chamados empresários juniores durante sua passagem no Movimento Empresa Júnior (MEJ) no que diz respeito à gestão interna, formalização e regularização das entidades, captação de clientes e sustentabilidade financeira.

Metodologia: A metodologia adotada consiste em uma revisão abrangente de bibliografia relacionadas ao MEJ, levantamento de dados relacionados ao impacto financeiro desse tipo de instituição, do papel dos estudantes que as compõem e como os chamados pós-juniores chegam ao mercado de trabalho após a experiência, buscando padrões e tendências. Além disso foram feitos Estudos de Caso em empresas juniores a partir de acompanhamento dos projetos executados e entrevistas com seus membros ativos.

Resultados: Os resultados obtidos provam que a vivência empresarial dentro do movimento capacita os estudantes e os formam como profissionais de excelência, sendo provado que estes entram no mercado de trabalho até quatro vezes mais rápido que um estudante que não participou ativamente. Além disso, é fato que o MEJ desempenha um papel crucial no estímulo à economia e desenvolvimento social no Brasil (sendo atualmente o país com o maior número de empresários juniores do mundo), realizando anualmente mais de 40 mil projetos entregues à sociedade sob as práticas do desenvolvimento sustentável, contribuindo para todos os 17 objetivos determinados pela Organização das Nações Unidas (ONU). **Conclusão:** Conclui-se que a vivência empresarial proporcionada é encarada como um diferencial no mercado de trabalho por desenvolver nos estudantes as chamadas *hard* e *soft skills*, habilidades esperadas dentro do mercado das grandes empresas mundiais. Ademais a crescente expansão da iniciativa no país traz uma perspectiva de força ao desenvolvimento sustentável no país, uma vez

que cada um dos projetos pensados e realizados devem obrigatoriamente estar de acordo com os conceitos de Governança Ambiental, Social e Corporativa, impactando positivamente a sociedade e o meio ambiente.

Palavras-chave: Movimento Empresa Júnior, Empresário Júnior, Empreendedorismo, Impacto Social.